

AGRICULTURAL SCIENCES

ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ СХЕМ СИНХРОНІЗАЦІЇ ОХОТИ В ПРОМИСЛОВОМУ СВИНАРСТВІ

Іванова Є.

Здобувачка вищої освіти, магістрантка

Баркар Є.

*Кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет
Миколаїв, Україна*

USE OF DIFFERENT ESTRUS SYNCHRONIZATION SCHEMES IN INDUSTRIAL PIG FARMING

Ivanova Y.,

Student of higher education, master's student

Barkar Y.

*Candidate of agricultural sciences, associate professor
Mykolaiv National Agrarian University
Mykolaiv, Ukraine*

Анотація

У статті було вивчено вплив різних схем синхронізації охоти на час настання охоти у свиноматок. Було встановлено, що застосування комбінованої гормональної обробки (альтреджест з простагландином або фолікуло-стимулюючим гормоном (ФСГ) відповідно) зменшує інтервал між останнім введенням альтрезину та настанням охоти. Кращі результати були отримані у II дослідній групі, де 100% тварин мали ознаки охоти на 3-4-й день після застосування альтрезину. У I і III групах, відповідно, у 93,33% та 45,45% підсвинків відбулося настання охоти на 4-й і 5-й день.

Abstract

The article studied the influence of different farrowing synchronization schemes on the time of farrowing in sows. It was established that the use of combined hormonal treatment (altrenogest with prostaglandin or follicle-stimulating hormone (FSH), respectively) reduces the interval between the last administration of altresin and the onset of heat. The best results were obtained in the II experimental group, where 100% of the animals had signs of hunger on the 3-4th day after the use of altresin. In groups I and III, respectively, in 93.33% and 45.45% of piglets, the onset of hunger occurred on the 4th and 5th day.

Ключові слова: синхронізація охоти, свині, альтрезин, простагландин, ФСГ.

Keywords: estrus synchronization, gilts, altrenogest, prostaglandin, FSH.

Вступ. Відтворення свиней – це один з ключових етапів вирощування цих тварин, і востаннє десятиліття свідчить про зростаючий інтерес до використання біотехнологій в свинарстві [3, 7].

Розуміння фізіології репродукції свиней та оптимальних умов для розмноження має велике значення для досягнення успіху у цій галузі [1, 4]. Репродуктивна здатність свиней може бути частково обумовлена зовнішніми факторами, такими як годівля, умови утримання, стан здоров'я та стрес. Правильна збалансована годівля забезпечує належний рівень енергії та поживних речовин, необхідних для репродукції. Особливу увагу слід звернути на достатнє надходження в організм вітамінів та мінералів, таких як вітамін Е, цинк та селен, які мають важливе значення для репродуктивної функції.

Аналіз досліджень і публікацій. Основними елементами інтенсифікації системи відтворення свиней є застосування заходів, в тому числі і біотехнологічних методів, що сприятимуть збереженню та вирощуванню поросят, збільшенню кількості опоросів на матку, впровадженню штучного осіменіння та вдосконаленню структури стада [2, 5].

Значно підвищує ефективність роботи в свинарстві стимуляція відтворювальної функції свиноматок. З цією метою використовують як гормональні, так і негормональні методи. Якщо негормональні методи легше організувати в умовах господарств, то гормональні широкого розповсюдження ще не отримали [6].

Визначення оптимального часу для штучного осіменіння свиноматок є дуже важливим етапом, оскільки це визначає успішність процедури і впливає на наступний статевий цикл. Перед введенням сперми необхідно підготувати самку. Це може включати синхронізацію охоти, контроль статевого циклу та застосування гормональних препаратів для забезпечення оптимального часу для запліднення.

Загалом, біотехнологічні методи інтенсифікації відтворення свиней відкривають нові перспективи для свинарства, допомагаючи підвищити продуктивність, покращити якість та забезпечити стійкість господарства. Вони є цінним інструментом для господарств, які прагнуть досягти високої ефективності та конкурентоспроможності на ринку.

Продовження використання біотехнологій відтворення свиней вимагатиме подальших досліджень, розвитку технологій та удосконалення процесів для максимального використання їх потенціалу [5].

Методика виконання роботи. Дослідження щодо ефективності використання різних схем синхронізації охоти та регуляції статевих циклів свиней проводилося в червні 2023 року на 36 помісних (ландрас × дюрок) перевіряємих свинках віком 200-210 днів в умовах підприємства «Hvidfeldtgaard»

(місто Рудкьобінг, Данія). Піддослідних тварин розділили на три групи (табл. 1).

У всіх групах синхронізація охоти була проведена препаратом альтрезин (Altresyn® – продукт на основі прогестерону, діюча речовина – альтреногест) після попередньої охоти індивідуально перорально примусово безпосередньо в ротіву порожнину у дозі 5 мл (20 мг альтреногесту) на тварину один раз на добу протягом 21 доби.

Таблиця 1

Схема дослідження

Група	Кількість тварин (n)	Схема гормональної регуляції
I (контрольна)	10	альтрезин (після попередньої охоти індивідуально перорально примусово безпосередньо в ротіву порожнину у дозі 5 мл (20 мг альтреногесту) на тварину один раз на добу протягом 21 доби)
II (дослідна)	12	альтрезин (після попередньої охоти індивідуально перорально примусово безпосередньо в ротіву порожнину у дозі 5 мл (20 мг альтреногесту) на тварину один раз на добу протягом 21 доби) + просольвін (внутрішньом'язева ін'єкція в дозі 0,75 мг через 24 години після припинення застосування альтрезину)
III (дослідна)	14	альтрезин (після попередньої охоти індивідуально перорально примусово безпосередньо в ротіву порожнину у дозі 5 мл (20 мг альтреногесту) на тварину один раз на добу протягом 21 доби) + фолігон (внутрішньом'язева ін'єкція в дозі 500 МО одній тварині)

Ремонтним свинкам I групи (n=10) синхронізацію проводили лише альтрезином. Свинкам II групи (n=12) через 24 години після припинення застосування альтрезину внутрішньом'язево вводили просольвін (Prosolvlin – містить синтетичний аналог простагландіна F2a люпростіол з більш вираженою лютеолітичною активністю) в дозі 0,75 мг. Група III (n=14) отримувала одну ін'єкцію фолігону (Folligon – діюча речовина гонадотропін сироватки жеребних кобил (ГСЖК) із властивостями фолікулостимулюючого (ФСГ) та лютеїнізуючого (ЛГ) гормонів) у дозі 500 МО одній тварині.

Групи тварин утримували окремо в однакових умовах. За піддослідними тваринами спостерігали до першого виявлення клінічних ознак тічки. Тічку виявляли за допомогою кнура-пробника двічі на день після припинення гормональної терапії.

Свинок осіменяли штучно перший раз через 10 годин після виявлення тічки та другий – на 21 день. Поросність визначали через 28 днів після осіменіння за допомогою переносного приладу ультразвукової діагностики (УЗД). За всіма поросними свинками спостерігали і, за тиждень до опоросів, їх переводили в окремі бокси.

Визначали такі показники: день початку охоти (днів), тривалість охоти (годин), частота настання наступної охоти (%), частота поросності (%).

Статистичний аналіз проводили за допомогою табличного редактора MS Office Excel 2019.

Результати досліджень та їх аналіз. Було визначено день настання охоти після введення альтрезину (рис. 1).

Встановлено, що застосування комбінованої гормональної обробки (альтреногест з простагландином або ФСГ відповідно) зменшує інтервал між останнім введенням альтрезину та настанням охоти. Кращі результати були отримані у II дослідній групі: 100% тварин мали ознаки охоти на 3-4-й день після застосування альтрезину, середнє значення склало $3,33 \pm 0,148$ днів. У I і III груп, у 93,33% відповідно та 45,45% підсвинків відбулося настання охоти на 4-й і 5-й день із середнім значенням $4,50 \pm 0,283$ та $4,21 \pm 0,194$ доби відповідно.

За допомогою проведеного однофакторного дисперсійного аналізу було визначено такі статистичні параметри, як сума квадратів, середньоквадратичне значення, F-статистика та коефіцієнт детермінації.

Рис. 1. Розподіл перевіряємих свинок після застосування різних схем синхронізації охоти

Ці значення використовуються для оцінки статистичної значущості впливу використання різних схем синхронізації охоти на мінливість часу настання охоти (табл. 2).

Таблиця 2

Вплив застосування різних схем синхронізації охоти на мінливість часу настання охоти

Показник	SS	df	MS	F _{розрах.}	η ²
День настання охоти після останнього введення альтрезину	8,48	2	4,238	9,01***	35,3

Встановлено вірогідний вплив застосування різних схем синхронізації охоти на мінливість часу настання охоти, частка впливу складає 35,3%.

Наступна таблиця представляє результати дослідження, в якому було вивчено вплив введення альтрезину на охоту (табл. 3).

Таблиця 3

Показники відтворення свиной за різних схем синхронізації охоти

Показник	Група тварин		
	I (контрольна) (n=10)	II (дослідна) (n=12)	III (дослідна) (n=14)
День настання охоти після останнього введення альтрезину, днів	4,50±0,283	3,33±0,148**	4,21±0,194
Тривалість охоти, годин	27,43±1,98	26,06±2,27	25,55±2,33
Частота настання повторної охоти, %	60,00	58,33	35,71
Частота настання поросності, %	40,00	50,00	92,86

У кожній групі визначали наступні показники: день настання охоти після останнього введення альтрезину (в днях), тривалість охоти (у годинах), частота настання повторної охоти (у відсотках) і частота настання поросності (у відсотках).

Результати показують, що в обох дослідних групах (II та III) було виявлено статистично значущі зміни в день настання охоти після введення альтрезину, в порівнянні з контрольною групою (I). Також спостерігалася зміна тривалості охоти у дослідних групах.

Частота настання повторної охоти і частота настання поросності також відрізнялися між групами, але відмінності не були статистично значущими у

всіх випадках.

Отже, нами доведено вплив застосування комбінованої гормональної обробки (альтrenoгест з простагландином або ФСГ відповідно) на такий показник відтворення свиной, як день настання охоти після останнього введення альтрезину.

Висновки. Встановлено, що застосування комбінованої гормональної обробки (альтrenoгест з простагландином або ФСГ відповідно) зменшує інтервал між останнім введенням альтрезину та настанням охоти. Кращі результати були отримані у II дослідній групі: 100% тварин мали ознаки охоти на 3-4-й день після застосування альтрезину, середнє значення склало 3,33±0,148 днів. У I і III груп,

у 93,33% відповідно та 45,45% підсвинків відбулося настання охоти на 4-й і 5-й день із середнім значенням $4,50 \pm 0,283$ та $4,21 \pm 0,194$ доби відповідно.

Список літератури

1. Боларін А. Помилки осіменіння свиноматок: практичні кейси. Прибуткове свинарство. 2020. № 1. С. 60-67.
2. Грабенко І., Грабенко А. Відтворення як один з комплектуючих механізмів для прибуткового свинарства. Прибуткове свинарство. 2021. № 5. С. 46-48.
3. Зайц Й., Крюкова Л. Інтенсифікація процесу відтворення та вплив на репродуктивний цикл у свиноматок. Тваринництво та ветеринарія. 2021. № 10. С. 38-41.
4. Крюкова Л. Майбутнє варто планувати або як зробити штучне осіменіння свиноматки ефективним. Пропозиція. 2023. № 5. С. 80-84.
5. Новітні біотехнології відтворення свиней в умовах промислового свинарства / С. А. Усенко та ін. Вісник Полтавської державної аграрної академії, 2020. Вип. 1. С. 121-129. URL: <https://journals.pdaa.edu.ua/visnyk/article/view/1302>.
6. Титаренко О. Від чого залежать результати осіменіння. Тваринництво та ветеринарія. 2022. № 2. С. 28-31.
7. Kemp B., Da Silva C. L. A., Soede N. M. Recent advances in pig reproduction: Focus on impact of genetic selection for female fertility. *Reproduction in Domestic Animals*. 2018. Vol. 53. pp. 28-36. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/rda.13264>.